

КОРХОНАЛАРДА МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ

Бадалов Номоз Жўрабоевич¹, Бадалов Уткирбек Номозович²

¹Жиззах политехника институти, катта ўқитувчи, тел: +998903110662
nomozbadalov@gmail.com

²Жиззах политехника институти, Магистри, тел: +998915907097
badalovotkirbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5855278>

АННОТАЦИЯ: Маҳсулот сифатини бошқариш механизми ўзаро боғлиқ бошқарув объектлари ва субъектлари, маҳсулот ҳаёт циклининг турли босқичларида ва сифатни бошқаришнинг турли даражаларида фойдаланиладиган бошқарув тамойиллари, усуллари ва функциялари мажмуидан иборатдир. Бу ҳолатда маҳсулот сифатининг кўрсаткичлари ва тавсифлари, уларнинг даражасига таъсир қиладиган омиллар ва шарт-шароитлар, шунингдек маҳсулот ҳаёт циклининг турли босқичларида маҳсулот сифатининг шаклланиш жараёнлари бошқарувнинг бевосита объектлари ҳисобланади.

АННОТАЦИЯ: Механизм управления качеством продукции состоит из совокупности взаимосвязанных объектов и субъектов управления, принципов, методов и функций управления, используемых на разных стадиях жизненного цикла продукции и на разных уровнях управления качеством. При этом непосредственными объектами управления являются показатели и характеристики качества продукции, факторы и условия, влияющие на их уровень, а также процессы формирования качества продукции на разных стадиях жизненного цикла продукции.

ANNOTATION: The product quality management mechanism consists of a set of interrelated management objects and subjects, management principles, methods and functions used at different stages of the product life cycle and at different levels of quality management. In this case, the indicators and characteristics of product quality, the factors and conditions that affect their level, as well as the processes of product quality formation at different stages of the product life cycle are the direct objects of management.

КАЛИТ СЎЗ: маҳсулот, стандарт, метрология, ресурслар, сертификат, ўлчаш, сифат, менежменти, сифат тизими, калибрлаш, халқаро

стандартлар, ўзаро алмашувчанлик, хафвсизлик, рақобат, механизм, сифатни бошқариш.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продукт, стандарт, метрология, ресурсы, сертификация, измерение, качество, управление, система качества, калибровка, международные стандарты, взаимозаменяемость, безопасность, конкуренция, механизм, управление качеством.

KEYWORDS: product, standard, metrology, resources, certification, measurement, quality, management, quality system, calibration, international standards, interchangeability, security, competition, mechanism, quality management.

Маҳсулот сифатини бошқариш деганда маҳсулотни яратиш, ишлатиш ёки истеъмол қилишда маҳсулот сифатининг зарурий даражасини белгилаш, таъминлаш ва сақлаб туриш мақсадларида амалга ошириладиган ҳаракатлар тушунилади.

Маҳсулот сифатини бошқаришнинг асосий функциялари қаторига, энг аввало, бозор эҳтиёжларини, маҳсулотнинг техник даражаси ва сифатини баҳолаш, маҳсулот сифатини оширишни режалаштириш, маҳсулот сифатига талабларни меъёрлаштириш ва стандартлаш, маҳсулотни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга қўйиш, ишлаб чиқаришни технологик тайёрлаш, хом ашё, материаллар, яримфабрикатлар ва бутловчи буюмларни етказиб берувчилар, маҳсулотни тайёрловчи корхоналар ва унинг истеъмолчилари ўртасида маҳсулот сифати бўйича ўзаро муносабатларни ташкил этиш, маҳсулот ҳаёт циклининг барча босқичларида унинг режалаштирилган сифат даражаси барқарорлигини таъминлаш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва синаш, ишлаб чиқаришда нуқсоннинг олдини олиш, маҳсулот, технологик жараёнлар, иш жойлари, бажарувчилар ва бошқаларни ишлаб чиқариш ичида аттестациядан ўтказиш, маҳсулотлар, ишлар, хизматлар, сифат ва ишлаб чиқариш тизимларини сертификатлаш, эришилган сифат даражаси учун рағбатлантириш ҳамда жавобгарлик, маҳсулот сифати бўйича ишлаб чиқариш ичида ҳисоб-китоб ишлари ва ҳисоботларни олиб бориш, маҳсулот сифати ўзгаришини техник-иқтисодий таҳлил қилиш, маҳсулот сифатини бошқаришни таъминлаш, кадрларни махсус тайёрлаш ва малакасини оширишдан иборат бўлади.

Маҳсулот сифатини бошқариш механизми ўзаро боғлиқ бошқарув объектлари ва субъектлари, маҳсулот ҳаёт циклининг турли босқичларида ва сифатни бошқаришнинг турли даражаларида фойдаланиладиган бошқарув тамойиллари, усуллари ва функциялари мажмуидан иборатдир. Ушбу ҳолатда маҳсулот сифатининг кўрсаткичлари ва тавсифлари, уларнинг даражасига таъсир қиладиган омиллар ва шарт-шароитлар, шунингдек маҳсулот ҳаёт циклининг турли босқичларида маҳсулот сифатининг шаклланиш жараёнлари бошқарувнинг бевосита объектлари ҳисобланади. Турли даражаларда иш олиб борувчи ва бошқарувнинг умумқабул қилинган тамойиллари ҳамда усуллариға мувофиқ равишда сифатни бошқариш функцияларини амалга оширувчи турли бошқарув органлари ва алоҳида шахслар бошқарув субъектлари ҳисобланади. Маҳсулот сифатини бошқариш механизмининг янада батафсил тавсифлаш учун мураккаб тизимлар структурасига нисбатан кенг тарқалган методологик ёндашувдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир, у ушбу механизм таркибида бир қатор умумий, махсус ва таъминловчи кичик тизимларни ажратишни таклиф этади.

Маҳсулот сифатини бошқариш механизмининг умумий кичик тизимлари қаторига маҳсулотнинг техник даражаси ва сифатини баҳолаш ва режалаштириш, маҳсулот сифатини бевосита ишлаб чиқаришда бошқариш, маҳсулот сифати назорати, сифат даражалари ўзгаришларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш, сифат учун рағбатлантириш ва жавобгарликдан иборат [1].

Маҳсулот сифатини бошқариш механизмининг махсус кичик тизимлари таркибига стандартлаш, маҳсулотларни синаш, ишлаб чиқаришда нуқсоннинг олдини олиш, аттестация ва сертификатлаш ҳисобланади.

Маҳсулот сифатини бошқариш механизмининг таъминловчи кичик тизимлар ўз таркибига ҳуқуқий таъминот, ахборот таъминоти, моддий-техника таъминоти, метрологик таъминот, кадрлар таъминоти, ташкилий таъминот, технологик таъминот, молиявий таъминотни ўз ичига олади.

Маҳсулот сифатини режалаштириш дейилганда белгиланган вақтнинг айни ўзида ёки белгиланган вақт оралиғида сифат кўрсаткичлари қиймати талаб даражасида бўлган маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича асосланган топшириқларни белгилаш тушунилади. Сифатни оширишни режалаштириш ички ва ташқи бозорнинг эҳтиёжларини илмий асосланган баҳолашга таяниши зарур. Сифатни ошириш режаларини тўғри асослаш учун маҳсулотни ишлатиш натижалари тўғрисидаги маълумотлардан фойдаланиш, маҳсулот сифатининг ҳақиқий даражаси тўғрисидаги ахборотни умумлаштириш ва таҳлил қилиш зарур бўлади. Маҳсулот

сифатини режалаштириш предмети ҳам маҳсулотнинг алоҳида хоссаларини, ҳам сифатни бошқариш тизими ва жараёнларининг турли-туман тавсифларини акс эттирадиган турли кўрсаткичлар ҳисобланади. Бу кўрсаткичлар маҳсулот сифатини яхшилаш бўйича аниқ топшириқларда, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари, стандарт-лаштириш ва метрологик таъминот, сифатни бошқариш тизимини жорий қилиш, корхонани техник ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш режаларида ўз аксини топади.

Маҳсулот сифатини оширишни режалаштиришнинг энг муҳим тамойиллари режаларни илмий ишлаб чиқиш, у режалаштиришда фан ва техниканинг энг янги ютуқларини, истиқболдаги стандартлар талабларини, бозор эҳтиёжларини ҳисобга олишни кўзда тутуди, комплекслилик, сифат бўйича режаларда корхона фаолиятининг барча томонларини уйғунлаш-тиришни кўзда тутуди. Режалаштиришнинг комплекслиги шуни билдирадигани, якуний маҳсулот сифатини ошириш бўйича топшириқлар корхонага хом ашё, материаллар, яримфабрикатлар, бутловчи буюмлар, эҳтиёт қисмлар ва якуний маҳсулотнинг бошқа таркибий қисмларини етказиб берадиган хўжалик шерикларининг улар етказиб берадиган маҳсулотлар сифатини ошириш бўйича режалари билан мувофиқлаштирилган бўлиши зарур ҳисобланади.

Маҳсулот сифатини оширишни режалаштиришнинг асосий вазифалари хоссалари бозордаги мавжуд ва истиқболдаги эҳтиёжларга энг юқори даражада мос бўлган маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминлаш, маҳсулотнинг техник даражаси ва сифатини энг яхши ватанимиз ва хориж намуналари даражасигача ошириш, уларнинг ресурслар билан таъминланиши ва истеъмолчиларнинг сўровлари нуқтаи назаридан маҳсулот сифатини ошириш бўйича иқтисодий жиҳатдан мақбул топшириқларни белгилаш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот структурасини унинг тип ўлчамлари қаторини мақбуллаштириш йўли билан такомиллаштириш, сертификатланган маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш, олдин ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг айрим истеъмол хоссаларини яхшилаш, маънавий жиҳатдан эскирган ва рақобатга бардош бера олмаган маҳсулот ишлаб чиқаришни ўз вақтида қисқартириш ёки ишлаб чиқаришдан олиш, стандартлар, техникавий шартлар ва бошқа меъёрий-техник ҳужжатларнинг талабларига қатъий риоя қилинишини таъминлаш, янги ишлаб чиқилган стандартларни ўз вақтида жорий қилиш ва эскирганларини қайта кўриб чиқиш, сифатнинг белгиланган даражасига эришишни таъминлайдиган аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва

амалга ошириш, ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини ва сифати яхшиланган маҳсулотдан фойдаланишни оширишдан иборат. Сифатни оширишни режалаштириш бошқарувнинг турли даражаларида ва буюмлар ҳаёт циклининг турли босқичларида, шу жумладан лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва ишлатиш босқичларида амалга оширилиши зарур. Сифатни ошириш режалари зарурий материаллар, молиявий ва меҳнат ресурслари билан таъминланган бўлиши, сифатни ошириш бўйича режалаштириладиган кўрсаткичлар ва тадбирлар эса иқтисодий самарадорлик ҳисоб-китоблари билан пухта асосланган бўлиши лозим ҳисобланади.

Корхонада маҳсулот сифатини оширишни режалаштириш, энг аввало маҳсулотга жорий ва истиқболдаги талабни батафсил ўрганиш, маҳсулотнинг ишлатиш вақтидаги ҳолати тўғрисида истеъмолчиларнинг фикрларини таҳлил қилиш, буюртмачилар билан шартномаларни ишлаб чиқиш [2].

Сифатни ошириш режалари шунингдек қуйидагиларни ҳам ҳисобга олиши керак, яъни маҳсулотни сертификатлаш натижалари, амалдаги стандартлар ва техникавий шартларнинг илғор талаблари, илмий тадқиқотларнинг натижалари, патент материаллари, лицензиялар, илмий-техника ахбороти маълумотлари, истеъмолчиларнинг талабларидан иборат. Ўзининг илмий тадқиқот бўлинмасига эга бўлган йирик фирмалар ўз маҳсулотларининг сифатини фақат жорий эмас, балки истиқболли режалаштириш, шунингдек уни прогнозлашни амалга оширадilar. Бунда маҳсулотнинг самарадорлиги ва сифатининг ҳақиқий кўрсаткичлари, меърий-техник ҳужжатлар, патентлар, илмий ишланмалар ва экспертлар томонидан баҳолаш материаллари ахборот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Маҳсулотнинг типи ва олдинда турган вазифалар, вақт билан боғлиқ ҳолда баҳолашнинг турли усуллари қўлланилиши мумкин жумладан моделлаштириш, эксперт томонидан баҳолаш, математик статистика, экстраполяция ва бошқалар.

Маҳсулот сифатини ошириш бўйича тадбирларни ўтказиш билан боғлиқ бўлган маҳсулот таннари, фойда, ишлаб чиқариш рентабеллиги, ходимларнинг сони, уларнинг иш ҳақи, капитал қўйилмалар суммасининг режалаштириладиган ўзгаришлари тегишли ҳисоб-китоблар билан тасдиқланган бўлиши зарур. Маҳсулот сифатини ошириш бўйича режалаштириладиган вазифалар ва мажбуриятлар корхона режаларининг

бошқа бўлимлари билан келишилган, шунингдек зарурий материаллар, меҳнат ва молиявий ресурслар билан таъминланган бўлиши керак [3].

Корхонада маҳсулот сифатини оширишни режалаштириш мустақил йўналишлари сифатида маҳсулот сифатини фирма ичида режалаштириш, корхонада сифатни бошқариш тизимини жорий этишни режалаштириш, маҳсулот сифатини оширишни кадрлар билан таъминлашни режалаштириш, ички ва ташқи брак натижасида корхона кўриши мумкин бўлган зарарларни режалаштириш, шартнома ва контрактларда маҳсулот сифатини режалаштиришдан иборат. Кейинги йилларда корхонада маҳсулот сифатини оширишни режалаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири тайёрланаётган буюмлар (ишлар, хизматлар), сифат тизими ва ишлаб чиқаришни сертификатлашга тайёрлашни режалаштириш ҳисобланади. Якуний маҳсулотни ишлаб чиқарувчи корхоналар хом ашё ва бошқаларни етказиб берувчи корхоналарга уларнинг маҳсулотлари (хом ашё, материаллар, яримфаб-рикатлар, бутловчи бумлар ва бошқалар) сифатини яхшилаш борасида турли ёрдамларни кўрсатишлари керак. Шундай ёрдам шакллари, шунингдек уни кўрсатишга сарфланадиган харажатлар корхонада маҳсулот сифатини оширишни режалаштириш предмети бўлиши керак [4].

Умуман корхонанинг ўзида маҳсулот сифатини оширишни режалаштириш ишлаб чиқаришлар ичида режалаштириш билан тўлдирилиши зарур. Бунда режалаштиришнинг турлари ва даражалари (корхона, цех, участка, бўлим)нинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда табақалаштириладиган сифатнинг умумлаштирувчи, ягона ва комплекс кўрсаткичларидан фойдаланиш мумкин. Асосий цехларнинг режалари ушбу цехнинг ишлаб чиқариш жараёнига мувофиқ равишда заготовклар, деталлар ва йиғма бирликларнинг сифатини ошириш бўйича вазифалардан таркиб топиши зарур. Бу ишлов бериш аниқлиги ва тозалигининг кўрсаткичларини ошириш, қопламаларнинг махсус турлари қопланган деталлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, янги буюмлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш ва ҳоказо. Йиғув цехлари учун корхона даражасида белгиланган маҳсулот сифати кўрсаткичларини, шунингдек маҳсулотни биринчи тақдим этишнинг ўзида топшириш ва брак ҳамда рекламациялардан кўриладиган зарарни пасайтириш кўрсаткичларини режалаштириш мақсадга мувофиқ. Охирги иккита кўрсаткич механик ишлов бериш цехлари, участкалари ва бригадалари учун ҳам қўлланилиши мумкин. Ушбу цехлар учун уларнинг маҳсулотини ишлатадиган цехлардан қайтариб юбориладиган деталлар ҳамда бўғинлар миқдорини камайтиришни

режалаштириш мақсадга мувофиқ. Ёрдамчи ишлаб чиқаришнинг ҳар бир цехи учун асосий ишлаб чиқариш цехларидаги маҳсулотнинг юқори сифатини таъминлаши зарур бўладиган ҳам тадбирлар, ҳам кўрсаткичларни режалаштириш мақсадга мувофиқ. Масалан, таъмирлаш цехи учун таъмирлашдан кейин белгиланган технологик аниқлик даражасига етган ускуналар улуши энг муҳим кўрсаткич бўлиши мумкин. Цехлар ва участкалар учун маҳсулот сифатини ошириш режалари билан бир қаторда функционал бўлим ҳамда хизматлар учун ҳам тегишли режаларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Конструкторлик бўлимлари режасига маҳсулотнинг янги турларини ишлаб чиқиш, модернизацияланиши керак бўлган маҳсулотларнинг сифатини ошириш, агрегатлаш ва унификациялаш даражасини оширишдан иборат бўлади.

Техник хизматлар учун ушбу бўлимларнинг профилига жавоб берадиган тадбирларни режалаштириш мақсадга мувофиқ. Масалан, бош технолог бўлимининг режасида замонавий технологик жараёнларни жорий этиш, нуқсонларни тугатиш (камайтириш), ишлаб чиқаришни турли мосламалар билан жиҳозлаш муҳим ҳисобланади [5].

Корхона ичида режалаштириш объекти маҳсулотларни тайёрлаш сифати ва ишларнинг сифати бўлиши мумкин. Цехларда - бу биринчи топширишнинг ўзида қабул қилинган маҳсулот улуши, брак натижасида кўриладиган зарарларни пасайтириш, рекламациялар ва цехлардан қайтариладиган буюмлар миқдорини қисқартишдир. Лойиҳалаш-конструкторлик ва технологик хизматларда - ҳужжатларни биринчи тақдим этишнинг ўзида топшириш ва қайта ишлашга қайтариладиган техник ҳужжатлар фоизи. Техник назорат бўлимида - рекламациялар миқдорини қисқартириш, назорат-ўлчов техникасининг ҳолати ва ҳоказолар бўлиши мумкин.

Сифатни ошириш кўрсаткичлари албатта корхона таркибидаги бўлимлар фаолиятини баҳолашнинг бошқа кўрсаткичлари, шунингдек ходимларни мажбуриятлари ва уларни рағбатлантириш тизими билан боғланиши муҳим.

Адабиётлар:

1. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 117-118.

2. O'g B. O. N. et al. THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN INCREASING PRODUCT QUALITY IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 228-233.

3. Ахмедов Б.М. Разработка документация систем менеджмента качества по ИСО 9001:2000. Ўқв курси. «Ўзстандарт» агентлиги Республика синов ва сертификатлаштириш маркази. 2004 й. 74-бет.

4. Эгамбердиев, Б. Э., Маллаев, А. С., Миршомилова, М. А., & Рахимова, Н. М. (2019). Влияние отжига на кристаллическую структуру поверхности кремния, легированного ионами никеля. Наука и мир, 1(2), 19-23.

5. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/413>

